

Lima, 22 de setiembre de 2021

Señor Mag.

SHIGUERU NAGATA TEJADA

Presente.-

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle se sirva revisar la tesis titulada: **“Estudio del comportamiento magnético del $BiFeO_3$ dopado con Cu a partir de primeros principios”** que ha sido presentada por el señor Víctor Augusto Hoyos Sinchi.

Específicamente, la Unidad de Posgrado desea saber si, en su opinión, el trabajo presentado tiene el contenido formal y la temática adecuada para ser considerado como tesis de la Maestría en Ciencias en Física. Asimismo, si fuera el caso, le solicito se sirva indicar las observaciones que usted considere pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Dr. Rosendo Ochoa Jiménez
Director (e) de la Unidad de Posgrado

Adj. Tesis digital.